

A EDUCAÇÃO MATEMÁTICA E SUA INFLUÊNCIA NA CONSTITUIÇÃO DA CULTURA DE PAZ

 DOI: 10.5281/zenodo.7529537

Marcilio Leão

*Membro do Grupo Institucional de Estudo e Análise dos Fenômenos Urbanos e da
Violência - Departamento de Estatística, Matemática Aplicada e Computação -*

DEMAC –UNESP/ Rio Claro/SP;

*Membro do Grupo de Pesquisa em Etnomatemática da Universidade de Ouro Preto-
GPUFop/Ouro Preto/MG.*

Doutor em Educação Matemática – UNESP/Rio Claro/SP.

marcilio.leao@unesp.br.

Resumo: Este trabalho visa apresentar os resultados de nossa tese de doutorado. O objetivo geral da pesquisa foi entender quais são as percepções que os jovens do ensino médio de duas escolas públicas, situadas no interior do estado de São Paulo, e os jovens internos, em regime socioeducativo, da instituição Fundação Casa, têm a respeito do fenômeno violência social. Participaram da pesquisa 79 jovens, na faixa etária entre 14 e 20 anos. Eles responderam a um questionário. Realizou-se também duas entrevistas com dois professores de matemática de duas escolas estaduais públicas do estado de São Paulo e com uma entrevista informal com um representante da Secretaria do Meio Ambiente e da Infraestrutura do Estado de São Paulo (SIMA) que trouxe a questão da violência ambiental para a pesquisa. Trata-se de uma pesquisa quali-quantitativa baseada em um estudo exploratório de caráter teórico com foco na construção social e ambiental do indivíduo. Os resultados indicaram a importância da Educação Matemática numa perspectiva de tolerância, respeito e diálogo voltada para a cultura da Paz. Na conclusão, propõe-se uma Educação Matemática voltada para a Paz ancorado no tripé: A consciência ~ O sentimento ~ O comportamento.

Palavras-chave: Educação Matemática. Respeito. Não matar. Paz.

Abstract: This paper aims to present the results of our research doctoral dissertation. The goal of the research is to understand the perceptions that high school students from public schools located in the interior of the state of São Paulo and young inmates in a socio-educational measures of the Fundação Casa have of the phenomenon of social violence. The participants were 79 young people, aged between 14 and 20 years old. They answered a questionnaire. Interviews were carried out with two mathematics teachers and a representative of the São Paulo State Environment Department that brought up the issue of environmental violence for this research. It is a qualitative and quantitative research based on an theoretical

exploratory study focusing on the social and environmental construction of the individual. The results indicated the importance of Mathematics Education in a perspective of tolerance, respect, dialogue focused on the culture of Peace. In conclusion, we propose a Mathematics Education focused on Peace anchored on the tripod: Consciousness ~ Feeling ~ Behavior.

Keywords: Mathematics Education. Respect. Nonkilling. Peace.

INTRODUÇÃO

Esse artigo é um extrato de nossa tese de doutorado, intitulada Educação Matemática, Sociedade e Meio Ambiente: reflexões sobre violência social e ambiental. Um estudo transdisciplinar e crítico em uma pesquisa Etnomatemática, orientada pelo Professor Doutor Ubiratan D`Ambrosio¹ que traz a proposta de Paz como eixo central para Educação Matemática.

A violência, em suas múltiplas formas e roupagens, causa o medo, a insegurança. Seus resultados são desastrosos gerando a impotência e a vitimização, ocasionando consequências emocionais e psíquicas prejudicando a saúde dos indivíduos, grupos e comunidades. As diferentes formas em que ela se manifesta, sejam quais forem, causam destruição, corrompem a vida e interferem no comportamento individual, social e cultural de grupos e de indivíduos.

D`Ambrosio (2016) salienta que a prática da violência, seja individual ou institucional, submete indivíduos, grupos e comunidades a condições insustentáveis de vida gerando o medo, a intimidação, a comportamentos psicopáticos, recurso às drogas e o suicídio, a injustiça social, a degradação ambiental e ocasionando até à guerra, provocando a destruição do meio ambiente, de patrimônio, de vidas, chegando ao genocídio num sentido amplo.

A violência seja ela qual for atinge a todos, inclusive o meio ambiente, nosso habitat, nosso lar, nossa casa comum². É esse o sentido que se dá a violência ambiental abordada no trabalho.

Para Nalini (2008, p. 107) "As injustiças ambientais são uma evidência da insensatez do gênero humano. Em poucos anos, a humanidade conseguiu destruir

¹ In memoriam ao Professor Dr. Ubiratan D`Ambrosio que faleceu em 12 de maio de 2021, durante a orientação deste trabalho, cujas contribuições e ideias na busca de uma sociedade melhor, mas justa, igualitária e de PAZ foram essenciais na elaboração e no desenvolvimento do trabalho acadêmico. Assumi a orientação do trabalho o Professor Dr. José Silvio Govone, após seu falecimento.

² A expressão foi criada pelo Papa Francisco. Ver Carta Encíclica Laudato Si` do Santo Padre Francisco sobre Cuidado da Casa Comum.

inúmeros habitats, eliminar milhares de espécies, contaminar as águas, queimar as florestas (...)."

A preocupação com os danos causados ao meio ambiente gerados pela "insensatez do gênero humano" é enfatizada pelo alerta de Mikhail Gromov (2010, apud D`Ambrosio, 2012a, p.101).

A Terra vai ficar sem os recursos básicos, e não podemos prever o que vai acontecer depois disso. Vamos ficar sem água, ar, solo, metais raros, para não falar do petróleo. Tudo vai, essencialmente, chegar ao fim dentro de cinquenta anos. O que vai acontecer depois disso? Estou com medo. Tudo pode ir bem se encontrarmos soluções, mas se não, então tudo pode chegar muito rapidamente ao fim!

Os autores enfatizam a importância de encontrar medidas urgentes que minimizem os impactos ambientais gerados pelo homem no planeta e reduzam a herança do passado para as futuras gerações. (D`AMBRÓSIO, 1997, p. 49).

Ao refletir mais profundamente sobre a questão da violência e o estado do mundo, percebe-se que a violência social e a violência ambiental são duas versões para uma mesma situação: a violência como construto humano. Araújo (2013) traz o mesmo pensamento ao dizer que a violência é uma construção humana na história dos indivíduos. Para ele, os atos violentos nascem da própria violência e discorre: "A paz nasce da paz. Há sempre uma relação de causalidade recursiva. O indivíduo faz a sociedade e esta, por sua vez, retroage construindo o indivíduo". (ARAÚJO, 2013, p. 19). Ao completar a frase do autor, poder-se-ia denotar que o indivíduo faz a sociedade e o seu planeta e estes, por consequência, revertem-se construindo o indivíduo em sua totalidade social, ambiental e cósmica.

Para Ubiratan D`Ambrosio nosso principal objetivo "como educadores (nossa missão)³ é preparar as futuras gerações para um futuro sem fanatismo, sem ódio, sem medo e com dignidades para todos (...) como matemáticos e educadores matemáticos devemos ter nossa responsabilidade perante questões (...)". (D`AMBROSIO, 2018, p. 197). O autor ainda destaca que

A Matemática é praticada e apresentada tanto em sua forma pura quanto formas aplicadas, como uma sequência fria e austera de

³ A expressão 'nossa missão' utilizada por Ubiratan D`Ambrosio demonstra a preocupação do autor com o futuro da espécie humana vinculado ao aspecto da formação humana do indivíduo e o papel de Educação Matemática nesse processo. Etnomatemática, Justiça Social e Sustentabilidade. Estudos Avançados. São Paulo/SP: Universidade de São Paulo. Instituto de Estudos Avançados, v. 32, n. 94, p. 189 – 204, 2018. Quadrimestral.

passos formais. Em sentido figurado, de maneira um tanto imprecisa, podemos dizer que enfatiza a sintaxe sobre a semântica. Acredito que isso seja responsável pela fácil cooptação de matemáticos, bem como de outros indivíduos instruídos, para colocar resultados matemáticos, métodos e linguagem a serviço de desejos materiais e ideológicos. Podemos identificar essa facilidade de cooptar a matemática, uma forma fria e austera, em uma sequência de passos formais, tão propenso a ser uma matemática matadora. Pelo contrário, uma prática e apresentação da matemática, crítica e historicamente fundamentada (...) enfatizando a semântica sobre a sintaxe, pode resistir à cooptação e ser propenso a ser usado para fins humanitários e dignificantes. Esta pode ser uma matemática do não-matar⁴. (D`AMBROSIO, 2009a, p. 266, tradução nossa)

D`Ambrosio (2009b) ainda destaca que a história nos ensina que a matemática, que tanto serviu para matar, pode ser uma excelente estratégia para se atingir uma relação social do Não-Matar. E, conclui que a PAZ nas suas várias dimensões: paz individual (ou interior), paz social, paz ambiental, paz militar é o grande objetivo de rejeitar a violência e de praticar o NÃO MATAR⁵.

O pensamento transdisciplinar, abordado no trabalho, leva o indivíduo a tomar consciência da essencialidade do outro e do ambiente a sua volta, imersos numa realidade natural, planetária e cósmica. Permite não apenas identificar, distinguir, diferenciar, discernir e descrever sobre os fatos e fenômenos, os naturais e aqueles criados pelo homem, mas analisá-los de forma crítica indo além dos sistemas de conhecimento dominantes (disciplinas). O que representa, em outras palavras, um despertar da consciência na aquisição do conhecimento do mundo, do nosso entorno social, ambiental, cultural e cósmico. Traz a possibilidade de sair das gaiolas

⁴ No original (Regrettably, Mathematics is practiced and presented both in its pure and applied forms, as a cold and austere sequence of formal steps. In a figurative, somewhat imprecise way, we might say that it emphasizes syntax over semantics. I believe this is responsible for the easy cooptation of mathematicians, as well as of other educated individuals, to put mathematical results, methods and language at the service of material and ideological wants and needs. We might identify this facility to coopt mathematics, a cold and austere sequence of formal steps, as prone to be a killing mathematics. On the contrary, a practice and presentation of mathematics, critically and historically grounded [...] emphasizing semantics over syntax, may resist cooptation and be prone to be used for humanitarian and dignifying purposes. This might be a nonkilling mathematics). D`AMBROSIO, Ubiratan. A Nonkilling Mathematics? In: PIM, Joám Evans (org.) Toward a Nonkilling Paradigm. 1 Edição. Honolulu, Hawaii, USA, 2009a, p. 241-268.

⁵ Para Ubiratan D`Ambrosio a paz individual ocorre quando o indivíduo está em paz consigo mesmo. A paz social traz a ideia de o indivíduo não estar em conflito com os outros indivíduos e grupos culturais e sociais. A paz ambiental corresponde ao respeito ao meio ambiente. E, a paz militar significa não haver guerras, não ser necessário armas para proteção de seus grupos culturais e sociais. O que significa Não Matar o outro, Não Matar a si mesmo e Não Matar o meio ambiente. A Paz total é a antítese da violência para o autor. D`AMBROSIO, Ubiratan. Transdisciplinaridade. São Paulo: Ed.: Palas Athena, 1997.

epistemológicas⁶. E, reconhece que as várias disciplinas e especialidades não acadêmicas e acadêmicas levam a um crescente poder ligado àqueles “detentores” desse “conhecimento fragmentado”. Além disso, o conhecimento fragmentado, estancado em partes, repartido, isolado e dividido dificilmente dá conta de entender e enfrentar com clareza os problemas e a complexidade do mundo atual. É muito provável que muitos de nós já estejamos sentindo as dificuldades geradas por um modelo disciplinar distante e isolado de nossa realidade.

Por outro lado, vale ressaltar que qualquer ideia de disciplinarização é local. É um grupo que a produz com valores diferentes. A percepção de que aquilo que fazemos entre os grupos que tem valores diferentes alicerçada na preocupação ética com esses grupos é o substrato da visão transdisciplinar. Afinal, o que precisa ser mantido? O respeito. E qual o grande valor? A vida.

O referencial teórico adotado no trabalho alicerçou-se nas ideias teóricas do Professor Doutor Ubiratan D’Ambrosio, no Programa Etnomatemático e na Transdisciplinaridade.

O objetivo geral da pesquisa se baseou em analisar a percepção que os jovens do ensino médio de duas escolas públicas estaduais e os jovens internos, em regime socioeducativo, da instituição Fundação Casa (Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente) têm a respeito do fenômeno da violência e se pensam ser importante discutir essas questões durante as aulas de matemática com o objetivo de contribuir para a cultura da Paz. Também foram feitas entrevistas com dois professores de matemática que atuam na área há mais de vinte anos para entender como eles percebem e lidam com a questão da violência na sala de aula, e uma entrevista informal com um representante da Secretaria de Infraestrutura e do Meio Ambiente do Estado de São Paulo (SIMA) que trouxe a ideia de violência ambiental para pesquisa. Os professores entrevistados são docentes de uma das instituições de ensino abordadas na pesquisa.

A fim de dar uma visão mais ampla sobre a questão da violência social e da violência ambiental abordada no trabalho e cumprir o objetivo proposto pela pesquisa, optou-se em utilizar a metodologia de cunho qualitativo e quantitativo.

⁶ Metáfora criada por Ubiratan D’Ambrosio que compara conhecimento tradicional às torres de marfim comparando figurativamente os especialistas a pássaros vivendo em uma gaiola. Segundo ele, os pássaros só veem e sentem o que as grades da gaiola permitem, alimentam-se do que encontram na gaiola, voam no espaço da gaiola e se comunicam numa linguagem conhecida por eles, procriam e reproduzem na gaiola. Mas não sabem de que cor a gaiola é pintada por fora.

Dessa forma, a pesquisa articulou aspectos qualitativos e quantitativos das análises dos dados coletados por meio de elementos teórico-metodológicos, dividindo-os em categorias analíticas e sistematização dos dados. O permitiu uma análise mais profunda sobre a temática abordada na pesquisa.

Destarte, para consecução de tal abordagem metodológica, aplicou-se um questionário semiestruturado com perguntas abertas e fechadas a alunos do ensino médio de duas escolas públicas estaduais, situadas no interior do Estado de São Paulo, e aos jovens, em regime socioeducativo, da instituição denominada Fundação Casa (Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente), situada no município de Mogi-Mirim/SP. Ao todo, participaram da pesquisa 79 (setenta e nove) jovens na faixa etária entre 14 e 20 anos. Abordou-se seis pontos chaves: a percepção da violência pelos jovens dentro e fora das instituições escolares; saber se na opinião deles a violência interfere no aprendizado em matemática; saber se eles acham que a Educação Escolar pode auxiliar a minimizar a violência; entender a relação entre o Educador Matemático e o aluno: o acolhimento; saber se julgam importante o professor de matemática discutir questões sobre violência em sala de aula e saber se julgam importante trabalhar a Educação Matemática para uma cultura de PAZ.

Os resultados indicaram que a ação do professor de matemática na sala de aula, numa perspectiva de tolerância, respeito, diálogo, coletividade é um instrumento de minimizador da violência.

A maior parte dos jovens das instituições escolares e da Fundação Casa reconhecem a importância da Educação Matemática como redutora da violência e reconhecem o papel do professor de matemática de extrema importância no processo de difusão da cultura de paz.

Segue abaixo a tabela I (gráfico de porcentagem) que traz as percepções dos jovens sobre a importância de o Professor de Matemática discutir questões da violência na sala de aula como instrumento na formação da cultura da Paz.

Tabela I: Gráfico de porcentagem – percepção dos jovens.

Itens	Escola A		Escola B		Fundação Casa	
	Nº Respostas	%	Nº Respostas	%	Nº Respostas	%
1	8	26.67	3	10.34	4	21.05
2	20	66.67	16	55.17	14	73.68

3	2	6.67	10	34.48	1	5.26
Somas	30	100	29	100	19	100

Fonte: Leão (2021, p. 94)

Escola A indica os alunos da Escola Estadual Euclides da Cunha, situada no município de São Jose do Rio Pardo/SP. A Escola B indica os jovens da E.E. Prof. Anésia Martins Mattos – EFM, situada no município de São João da Boa Vista/SP. E, a Fundação Casa indica o Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente, vinculada à Secretaria Estadual da Justiça e Cidadania, que tem como objetivo aplicar medidas socioeducativas de acordo com as diretrizes e normas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Em relação as entrevistas com os dois professores de matemática, destacam-se que os docentes percebem a violência como fator predominante entre os alunos: violência entre os alunos, com exclusão dos ‘diferentes’, violência contra os professores, funcionários, contra a escola, etc. Isto, de certa forma, é reflexo da violência familiar vivida por muitos alunos, os quais, muitas vezes, vem de famílias desestruturadas, em que a convivência entre as pessoas se dá num ambiente hostil. Há, também, falta de motivação para os estudos em que os alunos não conseguem enxergar a importância do conteúdo ministrado, bem como, ocorre a baixa autoestima dos discentes.

Os professores entrevistados acreditam que as escolas devam se abrir mais aos alunos verificando seus anseios e necessidades, promovendo o diálogo, respeito e empatia. E, afirmam que a etnomatemática pode contribuir em muito para minimizar o problema da violência e para a construção de uma cultura de Paz.

Em relação a entrevista com o representante da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado de São Paulo (SIMA), o entrevistado, com base em sua experiência, destaca que muitos crimes ambientais estão relacionados às questões sociais e/ou financeiras, associadas a falta de conhecimento da Legislação Ambiental e entende que a educação ambiental é fundamental para a diminuição das degradações ambientais, particularmente, a matemática, que é uma disciplina abstrata é a que mais possibilita a transdisciplinaridade e deve ser explorada na temática ambiental.

SINOPSE DA CONCLUSÃO E O NASCIMENTO DE UMA PROPOSTA

Os dados empíricos coletados e a análise metodológica abordada na pesquisa somados aos relatos dos entrevistados e respostas dos jovens durante a pesquisa de campo nos levaram a propor aos Educadores Matemáticos uma Educação Matemática voltada para a Paz alicerçada nas ideias teóricas do Professor Ubiratan D`Ambrosio.

A Educação Matemática para a Paz pode oferecer uma maneira eficaz para construir a paz em contextos múltiplos, onde o docente envolvido com tal proposta atue. Essa abordagem de dentro para fora do Educador Matemático nos sistemas educativos envolve ajudar os alunos, as crianças e os jovens, a desenvolver ferramentas e estratégias para prática da não-violência.

Os espaços escolares e a sala de aula são locais privilegiados. Por que não aproveitar um pequeno do tempo docente para levar as crianças e jovens a aprenderem sobre prática da não violência e do não conflito e refletir sobre os valores éticos, valores sociais e valores ambientais que possam mudar as trajetórias de seus desenvolvimentos no decorrer do processo educativo?

No que se refere a operacionalização desta proposta, o educador matemático da Paz pode utilizar um pequeno tempo de sua aula para trabalhar diversas perspectivas de abordagem ancoradas no tripé: **A consciência ~ O sentimento ~ O comportamento.**

A consciência pode trabalhar os valores, a moral a ética. O sentimento trabalha o emocional. E, o comportamento, o fazer e o agir em situação de conflito e violência.

O tripé pode ser utilizado durante as próprias aulas de matemática. Por exemplo, o Educador Matemática juntamente com os discente pode analisar os gráficos da violência publicado pelo Ipea⁷ ou os valores que envolvam índices de focos de queimada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Ao trazer esses gráficos aos alunos, o Educador Matemático, além de trabalhar o próprio ensino da matemática envolvendo conceitos estatísticos simples, algoritmos, análises de Algarismos e fórmulas também pode trazer valores que possam ser discutidos com os jovens numa postura de respeito mútuo, empatia, solidariedade e cooperação.

⁷ O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) publicam anualmente os dados sobre índices de violência no país.

Inúmeras são as situações da vida que podem ser trabalhadas em sala de aula abarcando o comportamento, o sentimento e a consciência.

As questões ambientais poderiam ser trabalhadas ao levar os discentes em uma área de preservação permanente, por exemplo, em uma nascente. De acordo com a Legislação Ambiental Brasileira, a área considerada de preservação permanente em uma nascente é de 50 metros de raio⁸. Os alunos poderiam calcular esse valor *in loco*. Ao mesmo tempo, o educador matemático da Paz poderia ensinar alguns conceitos de geometria básica envolvendo o cálculo de círculo e circunferência aos discentes e transmitir a eles a importância de se preservar uma nascente, discorrer sobre os efeitos danosos ao meio ambiente que envolvem aterrar, queimar ou jogar lixo. Os exemplos são inúmeros.

Ao final, espera-se que a Paz se sobreponha às injustiças sociais e ambientais. E, que um dia se possa vislumbrar uma sociedade na qual o respeito mútuo, a empatia, a solidariedade e a cooperação se façam presentes, sem dor, sem tristezas, sem perdas, sem violência social e sem violência ambiental.

REFERÊNCIAS

ARAUJO, J.R. de. **Educação emocional e social: um diálogo sobre arte, violência e paz**. Ribeirão Preto/SP: Inteligência Relacional, 2013.

D'AMBROSIO, U. **Transdisciplinaridade**. São Paulo: Ed.: Palas Athena, 1997.

_____. **Etnomatemática. Elo entre as Tradições e a Modernidade**. 2a ed. Belo Horizonte, Autêntica, 2005 (Col. Tendências em Educação Matemática, Vol. 1).

_____. **A Nonkilling Mathematics?** In: PIM, Joám Evans (org.) *Toward a Nonkilling Paradigm*. 1 Edição. Honolulu, Hawai, USA, 2009a, p. 241-268. Disponível em: <http://www.nonkilling.org/pdf/volume_toward.pdf>. Acessado em 16 jul. 2022.

_____. **A Cultura de Paz como alicerce do sistema de educação**. Pereira Barreto/S.P.: 1º Fórum de Educação Para A Paz nas Escolas, 2009b. 67 slides, P&B.

⁸ A área considerada de preservação permanente em uma nascente segundo estabelece o Novo Código Florestal, em seu Inciso 4º do Artigo 4º da Lei Federal Nº 12.651, de 25 de maio de 2012.

_____. **Etnomatemática e Educação Comunitária**. Lisboa. 8 set. 2012. Apresentação Powerpoint. 52 slides. Projeto Fronteiras Urbanas Vila de Caparica. Fundação para a Ciência e Tecnologia Encontro Anual com Consultores.

_____. **Minha trajetória acadêmica e minha pesquisa**. São Paulo/SP. 9 set. 2016. Apresentação Powerpoint. 97 slides. Universidade Anhanguera de São Paulo (UNIAN).

_____. **Etnomatemática, Justiça Social e Sustentabilidade**. Estudos Avançados. São Paulo/SP: Universidade de São Paulo. Instituto de Estudos Avançados, v. 32, n. 94, p. 189 – 204, 2018. Quadrimestral.

LEÃO, M.. **Educação Matemática, sociedade e meio ambiente: reflexões sobre violência social e ambiental. Um estudo transdisciplinar e crítico em uma pesquisa Etnomatemática**. 2021. 180 f. Tese (Doutorado) - Curso de Pós Graduação em Educação Matemática, Instituto de Geociências Exatas, Universidade Estadual Paulista(Unesp), Rio Claro/Sp, 2021. Disponível em: <<http://hdl.handle.net/11449/216157>>. Acesso em: 15 de fev. de 2022.

MINAYO, M. C.de S. **Violência e saúde**. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2006.

NALINI, José Renato. **Justiça**. São Paulo/SP: Editora Canção Nova, 2008.